

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЧИЗЕЛЬНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Д. Михайлова, студентка;

В. Мельніченко, аспірант;

С. Лещенко, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сучасний розвиток аграрного сектору України зумовлює сталу потребу у збільшенні обсягів виробництва продукції рослинництва. Досягнення цієї мети можливе лише за умови комплексної інтенсифікації технологічних процесів на всіх етапах вирощування сільськогосподарських культур. Зростання виробництва тісно пов'язане не тільки з підвищенням продуктивності окремих технологічних операцій, а й із покращенням якості їх виконання та впровадженням ресурсозберігаючих рішень, що дають змогу зменшити собівартість отриманого врожаю. Водночас дедалі більшої актуальності набуває проблема збереження й відновлення родючості ґрунтів, особливо на стадії основного, глибокого обробітку ґрунту [1].

Незважаючи на наявність альтернативних технологій, у більшості вітчизняних господарств основний обробіток ґрунту досі здійснюється у вигляді традиційної оранки з використанням полицевих плугів різних конструкцій. Однак результати зарубіжних досліджень і практичний досвід [2-7] свідчать, що класична оранка належить до найбільш енерго- та ресурсомістких операцій, а використання полицевих плугів прискорює виникнення ерозійних процесів. Додатково негативний вплив на стан ґрунтів посилюється кліматичними змінами у поєднанні з антропогенними факторами, що призводить до переущільнення орного шару, формування плужної підшви, погіршення структурного стану ґрунту та активізації водної й вітрової ерозії.

Одним із напрямів розв'язання зазначених проблем є застосування технологій основного обробітку ґрунту без обертання скиби, зокрема глибокого розпушування. Для реалізації таких технологій використовують чизельні знаряддя, глибокорозпушувачі різних типів, плоскорізи та плуги з модифікованими робочими поверхнями. Разом із тим, попри очевидні переваги безполицевих способів обробітку ґрунту, їх практичне застосування супроводжується низкою конструктивних і технологічних проблем, які потребують подальших досліджень та вдосконалень.

Зокрема, під час роботи глибокорозпушувачів і чизельних плугів складно забезпечити рівну поверхню поля після проходу агрегату. Додаткові ускладнення виникають при наявності значної кількості пожнивних решток або внесених добрив, що потребує застосування допоміжних робочих органів. Недосконалість схеми розміщення та форми основних робочих органів також негативно впливає на якість обробітку. У зв'язку з цим більшість сучасних досліджень спрямовані на обґрунтування доцільності використання додаткових робочих елементів у складі глибокорозпушувачів і чизельних знарядь.

Аналіз результатів випробувань та досвід експлуатації доводять, що серійний плуг-глибокорозпушувач ПЧ-4,5 має підвищений тяговий опір і не завжди забезпечує належну якість розпушування за складних ґрунтових умов, таких як висока твердість, надмірна вологість або пересушення ґрунту, значна кількість рослинних решток чи наявність щільної підорної підшви. У таких умовах робота агрегату не відповідає чинним агротехнічним вимогам, що обмежує ефективність його використання.

З метою часткового усунення зазначених недоліків запропоновано застосування додаткових робочих органів у вигляді крил із криволінійною поверхнею типу «дельфінячий хвіст». Передбачається, що така форма сприятиме зниженню тягового опору та одночасному підвищенню інтенсивності руйнування й кришення нижніх шарів ґрунту. Це досягається

завдяки переходу від стискаючих напружень у зоні різання до напружень розтягу на опуклій частині поверхні крила, що активізує розвиток тріщин у ґрунтовому масиві. Аналогічний підхід запропоновано застосувати й до конструкції долота, виконавши його робочу поверхню криволінійною з увігнутою ділянкою біля леза та опуклою – поблизу стояка лапи.

Для експериментального вивчення впливу геометричних параметрів удосконаленої чизельної лапи на ефективність обробітку ґрунту були виготовлені робочі органи з крилами обтічної форми різної кривизни (рис. 1). Після їх монтажу на серійний плуг-глибокорозпушувач проведено експериментальні дослідження відповідно до методики багатofакторного планування експерименту з метою встановлення впливу основних конструктивних і технологічних факторів на показники якості ґрунтообробки.

Рис. 1. Загальний робочих органів із крилами типу хвіст дельфіна

Відповідно до загальноприйнятої методики планування багатofакторних експериментів [8], із застосуванням програмного середовища STATISTICA було досліджено вплив визначених факторів на величину коефіцієнта кришення ґрунту. Як незалежні змінні, що впливають на критерій оптимізації, обрано швидкість руху чизельного плуга-глибокорозпушувача, робочу глибину обробітку та середній радіус кривизни зовнішньої поверхні крила. Рівні зазначених факторів, інтервали їх варіювання, а також порядок кодування подані у таблиці 1.

Таблиця 1

Фактори та рівні їх варіювання для експериментальної оцінки якості роботи чизельного плуга-глибокорозпушувача

№	Фактори		Рівні варіювання		Інтервал варіювання
	Найменування	Позначення	Верхній (+)	Нижній (-)	
1	Швидкість руху чизельного плуга-глибокорозпушувача V , км/год	x_1	10,0	5,0	2,5
2	Глибина розпушування H , см	x_2	45	25	10
3	Радіус кривизни зовнішньої частини крила R , мм.	x_3	200	120	40

Використаний програмний пакет у автоматизованому режимі забезпечує визначення параметрів статистичної математичної моделі та супровідних оціночних характеристик. За результатами обробки експериментальних даних отримано аналітичну залежність, яка описує вплив досліджуваних факторів на показник кришення ґрунту і може бути подана у вигляді рівняння регресії:

$$Y = 60,25 + 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 - 0,25x_1x_2 - 0,75x_1x_3 + 1,75x_2x_3$$

Нижче наведено тривимірні графіки попарного впливу факторів на критерій оптимізації (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2. Графіки попарного впливу факторів на ефективність роботи чизельного плуга-глибокорозпушувача

Аналіз отриманої статистичної математичної моделі та відповідних графічних залежностей свідчить, що в межах досліджуваного інтервалу варіювання факторів збільшення швидкості руху агрегату та глибини розпушування позитивно впливає на показники якості обробітку ґрунту. Аналогічна тенденція спостерігається і для радіуса кривизни зовнішньої поверхні крила робочого органу. Водночас встановлено, що спільна дія таких факторів, як швидкість і глибина обробітку, а також швидкість і радіус кривизни крил, призводить до погіршення значення критерію оптимізації.

Слід зазначити, що подальше підвищення швидкісного режиму в реальних умовах експлуатації є обмеженим, оскільки визначається технічними можливостями енергетичного засобу та його маневровими характеристиками. Тому робочу швидкість доцільно призначати з урахуванням рекомендованих значень для відповідного виду ґрунтообробних робіт. З огляду на те, що чизельний плуг-глибокорозпушувач ПЧ-4,5 у господарстві агрегується з трактором Т-150К, раціональна швидкість виконання обробітку ґрунту становить близько 10 км/год.

Аналіз впливу глибини обробітку показує, що збільшення цього параметра безпосередньо супроводжується зростанням сумарного тягового опору машинно-тракторного агрегату. З урахуванням попередньо виконаних теоретичних розрахунків і результатів експериментальних досліджень встановлено, що за конкретних умов експлуатації найбільш раціональним є режим роботи плуга-глибокорозпушувача в інтервалі глибин 35...40 см.

Що стосується геометрії додаткових робочих органів, а саме радіуса кривизни зовнішньої поверхні крила, то результати досліджень свідчать про доцільність застосування усередненого радіуса в межах 150...160 мм. За таких параметрів забезпечується рівень кришення ґрунту на рівні 70...75 %, що повністю відповідає чинним агротехнічним вимогам. При цьому якість розпушування перевищує аналогічні показники серійного плуга-глибокорозпушувача ПЧ-4,5 без крил на 7...10 %, а у порівнянні з використанням традиційних прямолінійних крил – на 5...6 %.

Список використаних джерел

1. Сисолін П.В. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. Книга 3. Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / Сисолін П.В., Петренко М.М., Свірень М.О. За ред. Черновола М.І. – К.: Фенікс, 2007. – 432 с.
2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
3. Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей / Сало В.М., Лещенко С.М., Лузан П.Г., Мачок Ю.В., Богатирьов Д.В. – Х.: Мачулін, 2016. – 244 с.
4. Лещенко С.М. Шляхи підвищення ефективності роботи комбінованих чизельних ґрунтообробних знарядь з додатковими деформаторами / Лещенко С.М., Сало В.М. // Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. – 2016. – Випуск №4 (103) / [ННЦ «ІМЕСГ»]. – Глеваха, 2016. – С. 31-37.
5. Лещенко, С. М. Адаптація операцій чизельного обробітку до складних ґрунтово-кліматичних умов центральної України [Текст] / С. М. Лещенко, В. М. Сало, О. М. Васильковський, Д. І. Петренко, В. А. Дейкун // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти - Запоріжжя: НВК Інтер-М. - 2015. - Вип. 3. - С. 98-104.
6. Лещенко С.М., Сало В.М., Петренко Д.І., Васильковський О.М., Мельніченко В. Дослідження впливу параметрів глибокорозпушувача та комбінації робочих органів на ефективність обробітку ґрунту. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ. Вип. 53. 2023. С. 196-208. (DOI: <https://doi.org/10.32515/2414-3820.2023.53.196-208>)
7. Лещенко С.М., Сало В.М., Васильковський О.М., Петренко Д.І. Визначення параметрів та ефективність роботи додаткових робочих органів глибокорозпушувачів. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ. Вип. 52. 2022. С. 108-117.
8. Підручник дослідника. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. / Васильковський О.М., Лещенко С.М., Васильковська К.В., Петренко Д.І. – Кіровоград, Х.: Мачулін, 2016. – 204 с.